

СОВРЕМЕННЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

З.А. Джураева

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

zarina.saidova2000@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556222>

Аннотация: В данной статье рассматриваются типы неологизмов в русском языке, сформировавшиеся в результате изменений в общественной жизни, и причины, по которым они появляются в тех или иных условиях сегодня.

Ключевые слова: неологизм, лексический состав, номинация, термин.

Язык как средство общения – уникальное, живое и постоянно развивающееся явление. На лексический состав языка накладывают печать все процессы преобразований в социальной, экономической и культурной жизни людей. Язык является неотъемлемой частью общественного сознания, отражая и адаптируясь ко всем изменениям в обществе. Процесс модернизации лексического состава языков всегда имеет тенденцию к инновациям. По мнению многих исследователей, и общество, и язык сегодня претерпевают значительные трансформации, связанные с динамичным развитием общества и языка.

Общественное сознание как социокультурный феномен в последнее время претерпевает значительные изменения. Его векторы направлены преимущественно на сферы общественно-политической и экономической жизни и новую технологическую сферу. Уровень развития производства, банковского дела, информационно-коммуникационных систем, компьютерных технологий и наличие технологических инноваций, присущих человеческой жизни, обуславливают формирование нового, динамичного и эффективного мышления [1, с. 96]. Социальные изменения отражаются в лексических инновациях. Процесс обновления наиболее активен на уровне лексики. Это связано с тем, что именно лексика наиболее восприимчива, динамична и оперативно реагирует на социальные преобразования.

Лексика активно пополняется за счет образования новых слов (от греч. *neos* – «новый» и *logos* – «слово»), в основном связанных с развитием науки, техники, культуры, экономики и производственных отношений. Новая лексика постепенно закрепляется в языке, теряет свою новизну и становится активной лексической единицей: вторая половина XX-начало XXI века стали плодотворным периодом для лексических инноваций.

Семантические неологизмы – это слова, которые приобрели новое значение в результате языковых или социальных изменений. Это приобретенное значение формируется на основе синонимии между уже известным значением и новым явлением.

Например, **теневой** – основанный на незаконных способах получения дохода (теневой бизнес, теневая экономика). **Венчурный** – относящийся к новым идеям, финансированию проектов, связанный с риском, грантом-формой дополнительного дохода (теневой бизнес, теневая экономика).

Неологизмы, обозначающие явления, которые уже встречаются в социальной жизни, но не получили названия по определенной причине. Большую часть инновационной лексики можно считать пригодной для использования в интерстиле, то есть в любой манере речи, например, имидж, либеральная демократия, межбанк [2, с. 69]. Однако стоит отметить, что некоторые неологизмы характерны для отдельных стилей, например, научного (биолокатор, клон, радиоэкология), журналистского (диссидент, откат, интегратор) и делового (депозитарий, дилер, естественная монополия).

Более ограниченное число неологизмов относится к строго специализированным областям. В экономике (индексация, квоты, коммерциализация, конверсия, консалтинг, корреспондентские счета, лизинг, макроэкономика), в политологии (идеологизация, инаугурация, командование и контроль) и в информатике (интерактив, картридж, информатизация). В современной среде технологических неологизмов преобладает лексика сектора телекоммуникаций и информационных технологий. Это обусловлено появлением новых устройств и явлений, требующих названия. Наиболее динамичное развитие данного типа лексики обусловлено постоянным процессом обновления материальной базы информационно-коммуникационного сектора. Например, некоторые пласты неологизмов начала века к сегодняшнему дню уже утратили достаточную новизну, чтобы эта лексика могла адаптироваться к нормам русского языка.

Стоит признать, что лексические инновации стали необходимым условием существования современных языков. Коммуникация сегодня немыслима без новых слов. Это связано с тем, что новые слова придают языку динамизм. Лексический состав меняется, пополняется новыми наименованиями, а устаревшие понятия переходят в пассивный словарь. Необходимо подчеркнуть социальную необходимость как важный фактор появления неологизмов, которые создаются для обозначения новых реалий и сохраняют ощущение новизны для носителя языка.

Таким образом, в период социально-политических перемен, экономических преобразований и глобального прогресса в сфере коммуникации сознание людей развивается и приобретает черты динамичности и изменчивости, что отражается в интеграции реалий сегодняшнего дня в лексический состав языка [3, с.96].

Литература:

1. Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. I: Парадигматика. – М.: Языки славянских культур, 2009. – С. 96-112.
2. Ещеркина Л.В. Процессы взаимовлияния в русском и немецком языках // Междисциплинарный диалог: современные тенденции в гуманитарных, естественных и технических науках сборник трудов. – Челябинск: Полиграф- Мастер, 2014. – С. 52-64.
3. Максимов В.И. Типы неологизмов в современном русском языке // Русский язык за рубежом. – Санкт-Петербург, 2012. – №3. – С. 68-74.